

Edifício Clube Juiz de Fora, por Francisco Bolonha: um ícone do Movimento Moderno no centro de Juiz de Fora - MG¹

Raquel von Randow Portes²
raquelportes@hotmail.com

Marlice Nazareth Soares de Azevedo³
marliceazevedo@globo.br

¹ Este trabalho vincula-se a pesquisa de Mestrado junto ao PPGAU da UFF, e aos trabalhos do Núcleo de Pesquisa e Extensão Urbanismo em Minas Gerais – NPEURB.MG/UFJF.

Agradecimentos a Capes, Cnpq e FAPEMIG.

² Arquiteta, Mestranda PPGAU-UFF

³ Arquiteta e Urbanista, Professora Doutora - PPGAU-UFF

Abstract

The *Edifício Clube Juiz de Fora* still represents a major landmark modernist in the city's hyper-center. For its grandeur and its potentiality formal aesthetics, the building designed by *Francisco Bolonha* in 1958, combining architecture and art, through panels and a precise set of volumes, marking the route on the main road from the center of the city of *Juiz de Fora, Minas Gerais*.

The traditional downtown area of *Juiz de Fora*, formed by two triangles juxtaposed, more and less, it should be still the first plan outlined by the engineer *Guilherme Halfeld* with regard to urban design. The smaller, formed by the boulevards of *Barão do Rio Branco* avenue, *Getúlio Vargas* street and *Independência* avenue, concentrates a number of buildings dominated by eclectic languages and expressions of *Art Deco*. The main pathway of the center, *Halfeld* street, comprised largely of a long promenade, presents itself as a truly monumental axis, where there are still different times of the occupation of the city. There are headquartered important references, such as City Hall and City Council, both in palaces on a eclectic language.

In southwest axis of sidewalk, deployed on the street corner with *Halfeld* street and *Barão do Rio Branco* avenue, a major downtown area, the highlight was the *Edifício Clube Juiz de Fora*, and this building stands as an icon linked to the ideals of the Modern Movement particularly in *Minas Gerais*, marking the breaking of the scale of the urban center. The conservation in this sense is extremely important to our city's cultural identity, as an embodiment of a time in which the ideology of the Modern Movement expressed the search for a requalification city.

Keywords: Modern Movement, Cultural Patrimony and Juiz de Fora

Introdução

O Edifício Clube Juiz de Fora representa ainda hoje um grande marco modernista no hipercentro da cidade. Pela sua imponência formal e sua virtualidade estética, este edifício projetado por Francisco Bolonha em 1958, conjuga arquitetura e arte, através de painéis e um preciso jogo de volumes, marcando o percurso na principal via do centro urbano.

Juiz de Fora, cidade média da Zona da Mata Mineira, a velha *Manchester Mineira*, como era denominada no início do Século XX⁴, caracteriza-se, na atualidade, como um pólo que concentra atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços, em especial, nas áreas de saúde e educação. Numa posição extremamente favorável em relação a grandes centros urbanos, como a capital do estado, Belo Horizonte, e o Rio de Janeiro, também é polarizadora de diversos municípios, contando atualmente com 513.348 habitantes (IBGE: 2007).

A área do centro tradicional de Juiz de Fora, formada por dois triângulos justapostos, um maior e um menor, deve-se ainda hoje ao primeiro esquema delineado por Halfeld⁵ no tocante ao traçado urbano. O menor, formado pelas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Independência, concentra um conjunto edificado onde predominam linguagens ecléticas e expressões do *Art Deco*. A principal via do centro, a rua Halfeld, compreendida em grande parte por um extenso calçadão, apresenta-se como um verdadeiro eixo monumental, onde ainda persistem tempos diferenciados da ocupação da cidade. Ali estão sediadas importantes referências, como a Prefeitura e a Câmara Municipal, ambos em palacetes de linguagem eclética.

⁴ Tal denominação refere-se ao desenvolvimento industrial da cidade nas primeiras décadas do século XX (1910 a 1930), atrelado principalmente às indústrias têxteis, possuindo inúmeras construções fabris com revestimento em tijolos aparentes, de modelo inglês à semelhança da cidade inglesa Manchester. (OLIVEIRA: 1966, p. 201)

⁵ O engenheiro de minas alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld esteve em Minas Gerais para desenvolver trabalhos técnicos para o governo, dentre os quais a incumbência de proporcionar melhorias em um trecho do Caminho Novo. Halfeld iniciou os trabalhos de construção da Estrada do Paraibuna a qual compreendia o percurso entre Vila Rica e Paraibuna na fronteira de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Figura 1: O triângulo composto pelas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Independência, delimita o centro tradicional de Juiz de Fora. Em destaque a esquina onde está implantado o Edifício Clube Juiz de Fora. Fonte: earth.google.com Modificado por: Raquel Portes, 2009.

Figura 2: A implantação do Edifício Clube Juiz de Fora, no calçadão da rua Halfeld, em frente ao Parque Halfeld, no centro tradicional de Juiz de Fora. Fonte: earth.google.com Modificado por: Raquel Portes, 2009.

No eixo sudoeste deste calçadão, implantado na esquina da rua Halfeld com avenida Barão do Rio Branco, uma importante área do centro, destaca-se o edifício Clube de Juiz de Fora, como já mencionado, projetado por Francisco Bolonha, sendo que esta edificação se coloca como ícone vinculado ao ideário do Movimento Moderno⁶, particularmente em Minas Gerais, marcando a ruptura da escala do centro urbano.

O edifício em questão remonta a década de 1950, período onde o Estado vivia grande desenvolvimento econômico e industrial e, de valorização do seu cenário urbano através da elaboração de projetos por nomes em destaque na arquitetura brasileira. Já no caso da cidade de Juiz de Fora o processo de industrialização ocorreu de um modo precoce em relação ao Estado, sendo que no início do século XX recebeu o pseudônimo de *“Manchester Mineira”*, representando o maior centro industrial do estado, superando até mesmo a moderna capital Belo Horizonte.⁷ Porém, a partir da década de 1930, Juiz de Fora passou por um severo processo de desaceleração industrial, retomando de forma lenta sua estabilidade econômica somente a partir de 1945, quando novas indústrias foram instaladas na cidade. É exatamente neste momento, onde percebe-se a necessidade de uma mudança no panorama da cidade, que se introduzem as vertentes do Movimento Moderno.

Francisco Bolonha em Minas Gerais

As experiências de Francisco Bolonha em Minas Gerais tiveram início em Araxá, com a Fonte Andrade Júnior e diversas obras em Cataguases. Formado na primeira turma da Escola Nacional de Arquitetura, antiga Escola Nacional de Belas Artes, em 1945, observa-se a tendência do arquiteto em conjugar a arquitetura com as artes

⁶ O Movimento Moderno aqui mencionado refere-se às traduções desencadeadas sobre o ideário dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAM's pelos arquitetos brasileiros, além das idéias difundidas por profissionais como Le Corbusier quando das suas visitas ao Brasil.

⁷ Vale mencionar que Juiz de Fora foi uma das localidades estudadas, no final do século XIX, para a implantação da nova capital do Estado, tendo sido bem classificada pela localização e destaque em termos econômicos.

plásticas, como na fonte Andrade Júnior, através do painel de azulejos de Roberto Burle Marx, primeiro projeto elaborado pelo arquiteto no mesmo ano de sua formatura.

Figura 3: Vista parcial do Complexo de Águas de Araxá, por Francisco Bolonha, em 1945.
Fonte: ARCHITECTURE D'AUJOURDUI, setembro de 1947, p.76.

Figura 4: Vista atual da Fonte Andrade Júnior, com o Complexo de Águas de Araxá ao fundo.
Fonte: Fábio Lima, 2009.

Cataguases foi palco, nas décadas de 1940 e 1950, de grandes manifestações artísticas e arquitetônicas, envolvendo diversos nomes da arquitetura moderna como: Oscar Niemeyer, Carlos Leão Aldary Toledo e os irmãos Roberto, e paisagistas como: Burle Marx e Carlos Percy. Neste contexto, temos alguns projetos residenciais e paisagísticos, como as duas residências na rua dos Estudantes da família Schofield e Wellington de Souza (1948), a Residência Nanzita Alvim Gomes (década de 1950), a Praça Rui Barbosa (também da década de 1950), o Educandário Dom Silvério (1954) e o monumento a José Inácio Peixoto (1956), sob encomenda dos empregados da Cia. Industrial Cataguases, constituído por duas obras: a escultura em bronze “a família” de Bruno Giorgi e o painel de azulejos “as fiandeiras” de Candido Portinari. Um dos maiores projetos de Bolonha em Cataguases foi prédio da Maternidade (1951), com a inserção de painel de Anísio Medeiros e, no mesmo período, um Conjunto de Habitações Operárias, que evidenciavam as inovações possibilitadas pela linguagem moderna no tratamento dos espaços públicos.

O Ed. Clube Juiz de Fora apresenta-se como a única obra de Bolonha na cidade e, junto com o Ed. Banco do Brasil, de autoria de Oscar Niemeyer, situado na rua Halfeld também, representam as obras mais significativas da arquitetura moderna no centro urbano de Juiz de Fora.

A arquitetura e os dilemas para a conservação

Composto por 16 pavimentos, possuindo no térreo loja e sobrelojas recuadas, o edifício Clube Juiz de Fora apresenta partido em bloco único, onde os ângulos retos são predominantes. Uma extensa marquise em desenho trapezoidal, construída em balanço, torna abrigada a passagem pelas fachadas principais. Nestas ficam em destaque os pilares arredondados, sugerindo a idéia de pilotis. Ainda no térreo o pé direito duplo da entrada complementa ainda o caráter monumental do edifício.

Figura 5: Vista das duas fachadas principais do Edifício Clube Juiz de Fora. Fonte: Raquel Portes, 2009.

Figura 6: Detalhe das fachadas principais com destaque para o *brise soleil* e os painéis em pastilha com o desenho de cavalos, de Cândido Portinari e Paulo Werneck. Fonte: Raquel Portes, 2009.

Na fachada para a av. Rio Branco encontra-se o painel “As quatro estações”, de Cândido Portinari, protegido por tombamento no ano de 1997 pelo decreto n.º 5869 de 07/03/97, anterior ao tombamento do próprio edifício. A composição deste painel nas cores branco e azul é formada por uma sequência de figuras de “trevos”, que fazem uma releitura do naipe de paus, comum aos jogos de baralho praticados no interior do edifício neste período. A inserção de tal obra de arte é também referência de um período onde arte, arquitetura e paisagismo buscavam uma síntese perfeita, muito trabalhada por Bolonha em seus projetos, como citado anteriormente.

Durante muitos anos o Clube teve seu funcionamento constante, sendo frequentado por grande parte da alta sociedade de Juiz de Fora. Após a proibição do jogo, tal estabelecimento entrou em um processo de declínio, ficando sem uso por um longo período. Atualmente o espaço do antigo Clube funciona como casa noturna, com o funcionamento de um bar com espaço para dança e apresentações musicais, porém utiliza apenas em um dos três pavimentos reservados em projeto para o antigo Clube/Cassino.

Figura 7: Vista da inserção urbanística do painel “As quatro estações” e aspecto das lojas do pavimento térreo e primeiro pavimento. Fonte: Raquel Portes, 2009.

Figura 8: Detalhe do painel “As quatro estações” com a proteção de vitrine. Fonte: Raquel Portes, 2009.

Dentre os 16 pavimentos compostos, 11 incluem pavimentos-tipo, dotados de salas comerciais, blocos de instalações sanitárias, de circulação horizontal e circulação vertical. Cabe ressaltar a qualidade ambiental tanto das salas, que possuem uma iluminação natural privilegiada, dosada em uma das fachadas pelos brises, quanto das áreas de circulação, também iluminadas diretamente e bem ventiladas, além do dimensionamento confortável para os que ali transitam. Os 3 últimos pavimentos foram destinados ao Clube, que possui um terraço jardim, além da cobertura com a casa de máquinas dos elevadores e o reservatório superior, que possuem no desenho, uma semelhança ao coroamento dado ao Edifício do Ministério de Educação no Rio.⁸

⁸ O edifício do Ministério da Educação, projetado em 1936, inicialmente a participação de Le Corbusier, com o projeto desenvolvido por Lucio Costa, Oscar Niemeyer, entre outros marcou o início da implementação do ideário da Arquitetura Moderna no Brasil.

Plantas dos Pavimentos.

Figura 9 - Plantas dos pavimentos tipo do Ed. Clube Juiz de Fora. Fonte: Revista de Engenharia do Estado da Guanabara. Rio de Janeiro: Colibris, Jan/Jun 1960.

O *brise-soleil* na fachada para a avenida Rio Branco, torna dinâmico o jogo geométrico marcado pelos quadros, criando um jogo de cheios de vazios. Já na fachada para a rua Halfeld, a linha composta pelos painéis em pastilha com o desenho de cavalos, de Cândido Portinari e Paulo Werneck, e pelas amplas esquadrias em guilhotina, marcam no sentido horizontal esta fachada, sendo rompida esta linearidade apenas nos 3 últimos pavimentos.

Mesmo com as expansões imobiliárias e a verticalização na área central, este importante referencial da arquitetura moderna ainda se impõe. Como bem cultural é protegido por tombamento pelo município através do Decreto nº 7475 de 25 de julho de 2002. Porém esta proteção abrange apenas a volumetria e as fachadas do edifício, sendo que, com isso, muitas modificações foram feitas para adequação aos

novos usos, com prejuízo da integridade no tocante ao interior. Neste sentido, inúmeras alterações se colocam, como o próprio arranjo arquitetônico das salas, a substituição dos materiais de revestimento, bem como as aberturas nas circulações internas.

Vale mencionar que a Prefeitura de Juiz de Fora, após aprovada a proteção por tombamento, instituiu vários processos para a regularização de anúncios publicitários na fachada das lojas dos pavimentos térreo e primeiro, assim como a regularização das esquadrias voltadas para a avenida Rio Branco e rua Halfeld, que haviam sido substituídas sem a preocupação com o desenho original. Tais iniciativas tiveram bastante êxito para resguardar a unidade da composição, especialmente, no nível do trajeto dos pedestres. Anúncios publicitários e elementos fixados de forma irregular que dificultavam a visibilidade da composição foram inteiramente removidos, assim como instaurado um padrão para a colocação de tais elementos nas fachadas. Ainda, o Painel de Portinari, que, como citado, recebeu a proteção por tombamento antes mesmo da volumetria do edifício, foi inteiramente restaurado, recebendo uma vitrine e luzes especiais para sua conservação e valorização no conjunto urbano.

Figura 10: Aspectos da instalação de anúncios na fachada do Edifício Clube Juiz de Fora, em detalhe elementos fixados de forma irregular dificultam a visibilidade da fachada. Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora – DIPAC, 2008. Reproduzido por: Raquel Portes.

Podemos perceber hoje que, mesmo com modificações, a manutenção dos *brises soleil* originais, a regularização das esquadrias, a “limpeza” dos engenhos publicitários e a restauração dos painéis artísticos, possibilitou a integridade das

fachadas, permitindo uma boa visibilidade do conjunto, destacando este pela riqueza de seus detalhes e imponência de sua arquitetura. Tal edifício permanece como ícone, pela sua inserção diferenciada, por sua volumetria trabalhada de modo original, pela qualidade espacial, como uma verdadeira junção de arte e arquitetura na paisagem urbana de Juiz de Fora. A sua conservação, neste sentido, é de extrema importância para a própria identidade cultural da cidade, como a materialização de um tempo, no qual a ideologia do Movimento Moderno expressava a busca por uma cidade requalificada.

Referências Bibliográficas

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil. Perspectiva*, São Paulo: 2005. 4a. Ed.

LIMA, Fabio Jose Martins de & PORTES, Raquel von Randow. *Urbanismo em Minas Gerais: pensamento e práticas urbanísticas relacionados ao ideário do Movimento Moderno (1930-1965)*. Cadernos PPG-AU/FAUFBA, Salvador, v. 3, n. Edição Esp, 2005.

MACEDO, Oigres Leci C. de. *Francisco Bolonha, modernidade insigne*. IV Docomomo Brasil, Viçosa-Cataguases MG, 2001. 11p.

MIRANDA, Selma Melo. *Cataguases: um olhar sobre a modernidade – Arquitetura*. IN: www.chica.org.br/cataguases/modernismo/corpoa.htm

NAVA, Pedro. *Baú de Ossos*. Rio de Janeiro: Sabiá, 1973. 2ª. ed, 317 p.

OLIVEIRA, Paulino de. *História de Juiz de Fora*. Juiz de Fora MG: Gráfica Com.e Ind. Ltda., 1966.

PIRES, Anderson José. *Capital Agrário, Investimentos e Crise na Cafeicultura de Juiz de Fora – 1870/1930*. (1993) Dissertação (Mestrado), UFF, Niterói, 1993.

_____. *Café, Finanças e Bancos: Uma análise do sistema financeiro da Zona da Mata de Minas Gerais – 1889/1930*. (2004) Tese (Doutorado), USP, São Paulo, 2004.

_____. *Financiamento Agrícola e o Mercado Hipotecário na Economia Agroexportadora da Zona da Mata Mineira*. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DA ZONA DA MATA MINEIRA, 1: 2005, Juiz de Fora (MG). Anais CES, 2005. (Disponível em CD-ROM)

PORTES, Raquel; REZENDE, Raquel e PECATIELLO, Flávia. *História e Formação da Cidade de Juiz de Fora*. Trabalho Final de Disciplina (Mestrado), UFF, Niterói, 2008.

Prefeitura de Juiz de Fora. *Decreto de Tombamento do Painel “As quatro estações”*. DECRETO No 5869 - de 07 de março de 1997

_____. *Dossiê de Tombamento do Edifício Clube Juiz de Fora*. DECRETO N.o 7475 - de 25 de julho de 2002.

_____. *Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora*. PJF/IPLLAN, 1999.

Revista de Engenharia do Estado da Guanabara. Rio de Janeiro: Colíbria, Jan/Jun 1960. p 46-40.